

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://customs.gov.ru/uchastnikam-ved/spravochnaya-informacziya/Ob-schie_svedeniya_o_primenenii_tamozhennymi_organami_sistemy_upravleniya_riskami. – (Дата обращения: 20.09.2022).

4. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: АЗЪ, 1992. – 960 с.

5. Егорушкина Т.Н. Значение риск-менеджмента в управлении рисками на предприятии / Т.Н. Егорушкина, Д.Д. Ковляметов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 17. – С. 435-439 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://e-koncept.ru/2016/46262.htm>. – (Дата обращения: 20.09.2022).

6. Морозов В.Г. Управление рисками в селективном таможенном контроле: монография / В.Г. Морозов, В.А. Останин; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. – Владивосток: РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2013. – 164 с.

7. Каменева Н.В. Предпосылки формирования эффективной системы селективного таможенного контроля в цифровую эпоху / Н.В. Каменева // Новое в экономической кибернетике: сб. науч. тр. // Инноватика и проблемы инновационного развития. – 2021. – № 3. – С. 119-127.

УДК 332.05:336.01

DOI

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы и систематизированы подходы к определению понятий «финансовая система» и «региональная финансовая система» на основе теории систем. Рассмотрена иерархия управления региональными финансовыми системами с учетом их прямого влияния на темпы социально-экономического роста и реализации стратегии интеграционного развития отдельных стран и территорий.

Ключевые слова: финансовая система, региональная финансовая система, интеграционные процессы, социально-экономическое развитие, регион, территория

REGIONAL FEATURES OF THE FORMATION OF FINANCIAL SYSTEMS UNDER CONDITIONS OF MODERN INTEGRATION PROCESSES

**POGORZHEL'SKAYA N.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the department of financial
services and banking
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article explores and systematizes approaches to the definition of the concepts of «financial system» and «regional financial system» based on systems theory. The hierarchy of management of regional financial systems is considered, taking into account their direct impact on the rates of socio-economic growth and the implementation of the strategy of integration development of individual countries and territories.

Keywords: financial system, regional financial system, integration processes, socio-economic development, region, territory

Постановка задачи. Одним из приоритетных направлений интеграционного развития является регионализация на основе эффективного использования потенциальных возможностей различных территорий в целях роста их социально-экономической устойчивости. Для Российской Федерации отличительной особенностью является значительная дифференциация территорий по уровню развития бюджетной обеспеченности, институциональной структуры реального и кредитно-банковского секторов экономики, что существенно влияет на генезис и эффективность региональных финансовых систем.

Как самостоятельный объект исследования региональная финансовая система считается относительно новой и недостаточно разработанной областью финансово-экономической науки, когда внимание сосредоточено преимущественно на рассмотрении частных элементов финансовой системы в регионе. При этом наблюдается отсутствие однозначности в установлении структурных параметров региональной финансовой системы, недостаточность обоснования факторов эффективности развития [1; 2].

Рост возможностей для привлечения капитала в отдельные регионы одновременно представляет угрозу, связанную с его оттоком. Поэтому перед органами власти различных уровней

управления стоит задача построения эффективной региональной финансовой системы, функционирующей в интересах как отдельных территориальных образований, так и страны в целом. Как следствие, определение направлений реформирования региональной финансовой системы в условиях рыночно-интеграционной трансформации невозможно без четкого понимания ее сути и границ распространения.

Анализ последних исследований и публикаций. Отдельные вопросы, связанные с изучением использования региональных финансовых ресурсов субъектов Российской Федерации, отражены в трудах Л.А. Головановой, В.С. Духовенко, Д.А. Завьяловой, А.И. Зотовой, М.В. Кириченко, А.И. Крыловой, А.М. Лаврова, А.В. Миленкова, А.В. Новоселовой, А.В. Юрина и др.

Актуальность проведенного исследования подтверждается отсутствием системного подхода к рассмотрению важнейших подсистем, определяющих тенденции стратегических направлений развития любого государства и его отдельных подсистем – налоговой, бюджетной, банковской, страховой, валютной и др.

Особенности функционирования региональных финансовых систем являются определяющими при обосновании темпов социально-экономического роста и реализации стратегии развития отдельных стран и территорий.

Это обусловлено прямой взаимосвязью между состоянием ресурсного потенциала региональной финансовой системы и качеством социально-экономического развития этих территорий. Сохраняющаяся в настоящее время значительная социально-экономическая дифференциация субъектов РФ формирует необходимость новой модели финансового развития с учетом поступательной трансформации региональных систем для противодействия внешним и внутренним угрозам [2; 3]. Так, стоит отметить, что мировая экономическая система находится под влиянием факторов, ни один из которых не был учтен в стратегических документах, а прогнозы и сценарии развития, к сожалению, не отвечают тенденциям новой реальности.

Современная финансовая система России, испытывая на себе влияние глобальных мировых кризисных явлений, находится под влиянием интенсивных антироссийских экономических санкций, что усугубило ситуацию и отразилось на торможении поступательно-эффективного функционирования страны.

Системный подход [3], как методологическая основа данного исследования, позволил рассмотреть актуальные вопросы теоретико-фундаментальных и прикладных положений с учётом построения оптимальной системы регионального управления финансами.

Заслуживает внимания позиция ученых, которые обосновывают взаимообусловленность уровня и качества развития финансового и реального секторов экономики [2; 4; 5; 6]. Следует также отметить, что в конце XX века произошло переосмысление значения финансовой системы в территориальном социально-экономическом развитии и однозначно была доказана их положительная корреляция.

Целью статьи является исследование особенностей формирования и функционирования региональных финансовых систем в современных условиях с рассмотрением различных методологических подходов к определению основных понятий, характеризующих динамику социально-экономического развития пространственно-организационных форм государств с учётом интеграции рыночных отношений.

Изложение основного материала исследования. Исследование региональных особенностей формирования финансовых систем в условиях современных интеграционных процессов необходимо начать с определения соотношения понятий «финансовая система» и «региональная финансовая система» и обоснования их качественных различий, в том числе на уровне управленческих воздействий.

Современная экономическая наука предлагает существенное количество разнообразных по сути и содержанию трактовок этих терминов, недостатком которых является отсутствие положений фундаментальной теории систем, как совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, направленных на достижение общей цели.

С системных позиций финансы представляют одну из важнейших экономических структур государства наряду с производственной, социальной и интегрирующую их в единое целое подсистемой государственного управления [3; 7].

Анализ динамики различных научных подходов к обоснованию понятия «финансовая система» [3; 8; 9; 10] позволил установить их наиболее характерные отличительные признаки,

которые приведены в табл. 1, а затем и недостаточно обоснованно принятые в исследованиях проблем регионального социально-экономического развития.

Таблица 1

Характеристика различных научных подходов к определению «финансовая система»

Подход (школа)	Характеристика
Институциональный	Совокупность органов государственного и местного управления, а также организаций, предприятий и учреждений, в том числе с частным капиталом, задействованных в финансовой деятельности
Материальный	Фонды и сходные с ними по организации звенья финансов, для которых характерны функции финансовой и денежно-кредитной систем государства
Функциональный (экономический; воспроизводственный)	Совокупность взаимосвязанных финансовых сфер и звеньев, являющихся составной частью общественных отношений и группирующихся в зависимости от роли субъекта в воспроизводственном процессе
Организационно-функциональный	Форма организации стоимостных отношений между всеми субъектами финансовых отношений по распределению и перераспределению совокупного общественного продукта
Правовой	Установленная нормативно-правовыми актами совокупность характеристик финансовой системы в виде таких требований, как финансовая политика и законодательство, методы действия уполномоченных субъектов
Интегральный	Синтез вышеперечисленных подходов

Как видим, все приведенные характеристики имеют следующие общие положения: финансовая система как часть государственной структуры определяет рациональное использование производственных мощностей, способствует росту инновационно-инвестиционной активности государства, а потому находится под прямым воздействием социально-экономического развития страны.

По нашему мнению, приведенные в табл. 1 характеристики следует дополнить рассмотрением взаимодействия финансовых механизмов, инструментов с учётом влияния вызовов внешней и внутренней среды, обусловленной целями и задачами развития государства.

Следует подчеркнуть, что в результате предложенного подхода вполне обоснованным становится предварительный вывод о необходимости иерархического построения системы финансов – общегосударственные (федеральные при федеративном устройстве государства), региональные и муниципальные, т.е. с учётом государственной структуры управления.

При этом каждый элемент разноуровневой финансовой системы имеет собственную организационную структуру, включающую институты и организации, отнесенные к ведению определенного субъекта государственного управления.

Региональное управление – один из базовых инструментов государственного регулирования социально-экономического развития в странах с различными моделями рыночной экономики [11]. В федеративных государствах, к числу которых относится Российская Федерация, это управление имеет свои особенности, обусловленные значительным числом субъектов, являющихся различными административно-территориальными образованиями (республиками, краями, автономными округами, областями др.). С другой стороны, такая «многосубъектность» позволяет найти оптимальные направления интеграции в ее финансово-экономическое пространство Донецкой Народной Республики.

Сама система регионального управления в РФ является двухуровневой, но в довольно высокой степени централизованной, что выражается в особой роли федерального уровня власти в социально-экономическом развитии регионов и поддерживается значительными масштабами межрегионального перераспределения бюджетных средств [11].

При формировании и функционировании финансовой системы ДНР наиболее оптимальным, на наш взгляд, является использование позитивного опыта регионального управления в РФ, который, в отличие от других стран, содержит не только выполнение контрольно-стратегических функций, но и механизм государственной поддержки и оптимизации межбюджетных отношений, достаточно адаптированный к местным условиям. Это позволяет обеспечить эффективное централизованное управление социально-экономическим развитием страны.

Сложившаяся двухуровневая структура регионального управления в РФ позволяет сочетать централизованный характер стратегического управления общегосударственными программами с оптимизацией инновационно-инвестиционных процессов на территориальном уровне, что повышает эффективность согласованного выполнения стратегических и оперативно-тактических задач социально-экономического развития. К сожалению, до сих пор не решены вопросы адаптации и

соотношения целей регионального управления с общегосударственными, что требует законодательного решения этой проблемы. Как следствие, особую важность приобретают научные подходы к построению оптимальной структуры взаимодействия различных финансовых подсистем на различных уровнях иерархии управления.

Проведенный анализ подходов к сущности, содержанию и роли финансовой системы в социально-экономическом развитии страны и отдельных территорий позволяет перейти к оценке особенностей формирования понятий «региональная финансовая система», приведенных в табл. 2.

Таблица 2

**Подходы к определению понятия
«региональная финансовая система»**

Автор, год	Характеристика
1	2
Регион как квазигосударство (субъект федерации)	
Болдырева Л.В. 2009	Общность специальных финансовых отношений и институтов, формирующих централизованные и децентрализованные ресурсы и обеспечивающих управление финансовыми структурами и сферами на территории субъекта РФ [5; 8]
Казаков В.В. 2013	
Глазков В.И. 2002	Сочетание организационно-экономических отношений и элементов финансовой структуры, влияющих на экономическое и социальное развитие территорий посредством формирования, распределения и перераспределения национального фонда денежных средств в субъекте Федерации [1]
Федулова С.Ф. 2006	Совокупность звеньев и элементов, посредством которых реализуются финансовые отношения на территории субъекта [12]
Регион как пространственно-организационная форма	
Куцури Г.Н. 2000	Система взаимодействия региональных органов власти, финансовых институтов и субъектов хозяйствования определенной территории в процессе формирования и расходования фондов денежных средств [7]
Николаев А.А. 2010	Финансовые отношения на региональном уровне с формированием, распределением и использованием фондов денежных средств [13]
Шевелева О.Б., Слесаренко Е.В. 2013	Обособленная совокупность сфер и звеньев финансовых отношений отдельного региона [14]
Гончарук О.В., Путихин Ю.Е. 2021	Совокупность финансовых институтов и их отношений с субъектами экономики, осуществляющих на территории конкретного региона свою деятельность на основе финансового законодательства, целевых установок и экономических интересов в рамках процесса управления формированием, распределением и использованием ресурсов [15].
Смешанный подход «Регион как квазигосударство, социум и рынок»	
Духовенко В.С. 2014	Фрагмент финансовой системы государства, характеризующийся институтами, сферами и элементами финансовых отношений, на основе которых формируются, распределяются и перераспределяются фонды денежных средств, обслуживающие хозяйственный комплекс определенной территории для повышения уровня и качества жизни населения [2; 10]
Марецкая А.Ю. 2021	

Автор, год	Характеристика
1	2
Миленков А.В. 2015	Совокупность институтов и организаций, обладающих институциональной и субъектной (организационной) структурой, позволяющей создать условия для устойчивого социально-экономического развития региона, выполнения базовых функций региональной финансовой системы на основе соблюдения установленных норм и правил распределения стоимостного совокупного общественного продукта [3]
Зотова А.И., Кириченко М.В. 2015	Единое образование, характеризующееся не просто сложением различных хоть и взаимосвязанных подсистем (государственных и муниципальных финансов; финансов предприятий; финансовых посредников; финансов домашних хозяйств), а их реальное взаимодействие, нацеленное на эффективное и устойчивое развитие территории в интересах решения социальных и экономических задач [1]
Регион как наднациональный уровень регулирования интеграционного сотрудничества	
Ахинов Г.А., Зимарин К.А. 2016	«Совокупность рынков и финансовых институтов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, обеспечивающих функционирование финансовых активов в рамках тесно интегрированной группы стран при проведении ими структурной, антиинфляционной, социальной и конъюнктурной политики на основе валютного регулирования» [16]

Анализ приведенных подходов к определению категории «региональная финансовая система» показал, что одни авторы [1; 5; 8; 12] границы региональной финансовой системы относят к территории субъекта Федерации, основываясь на ее сходстве с национальной, т.е. регион рассматривается как квазигосударство.

Другие [1-3; 10] совмещают парадигмы региона как квазигосударства, социума и рынка. В подтверждение этого они характеризуют региональную финансовую систему относительно самостоятельной подструктурой национальной финансовой системы в границах определенной территории, непосредственно влияющую на социально-экономическую динамику, а также на уровень и качество жизни населения региона.

Третьи [13-15] не уточняют, о какой пространственно-территориальной и организационно-структурной форме региона идет речь. Между тем подобное уточнение объективно необходимо, поскольку регион можно трактовать одновременно и как территорию, объединенную экономико-географическими и национальными особенностями; и как крупную таксономическую единицу, организуемую на основе отраслевого и территориального разделения труда, и как несколько субъектов Федерации, объединённых при решении конкретных программ социально-

экономических задач, и как территорию в границах федерального округа [17].

Особого внимания в рамках исследования региональных особенностей формирования финансовых систем в условиях современных интеграционных процессов заслуживает подход Г.А. Ахинова и К.А. Зимарина применительно не к «субфедеральному, а к наднациональному уровню, охватывающему определенную тесно интегрированную группу стран на общем для них экономическом и социальном пространстве» [16].

На современном этапе развития эффективность управления региональными финансовыми системами зависит от оптимального соотношения экономических (косвенных) рыночных механизмов и административных (прямых) методов.

К прямым административным методам на наднациональном уровне управления региональной финансовой системой относятся механизмы регулирования доходов, цен, ключевых (учетных) ставок, уровня налогов, квот, финансовой помощи, субсидий, дотаций, целевого и проектного финансирования и др.

В свою очередь, денежно-кредитная, валютно-финансовая и внешнеэкономическая политика являются экономическим инструментом рыночного регулирования на наднациональном уровне управления региональной финансовой системой, который непосредственно воздействует на структуру и конъюнктуру рынка в отличие от других косвенных методов, влияющих опосредовано и носящих безадресный характер.

В контексте проводимого нами исследования важно отметить, что в настоящее время региональная финансовая система как модель экономической организации капитала находится в стадии трансформации, поскольку перестала отвечать современным требованиям, а сама мировая система из однополярной переходит в качественно новую инклюзивную институциональную многовариантность.

Так, прямым механизмом антикризисного управления, позволившим компенсировать гражданам РФ возросшие инфляционные риски, замедлить существенный отток рублевых средств со счетов и даже вернуть часть капитала в срочные вклады населения, стало рекордное повышение в конце февраля 2022 г. ключевой ставки с 9,5 до 20% годовых. Впрочем, относительная стабилизация инфляционных тенденций со снижением рисков

финансовой стабильности в апреле-мае позволила сократить ключевую ставку до 17 и 14% годовых соответственно, а в сентябре до 7,5% и перейти в зону нейтральной денежно-кредитной политики. Данные тенденции были обусловлены снижением силы влияния дезинфляционных факторов и возрастанием проинфляционных рисков. Эффективность применения данного инструмента (снижения ключевой ставки) в сложившихся кризисных условиях исчерпывается. Однако с учетом неоднородного влияния его применение позволит снизить инфляцию в 2023 г. до 5-7%, а в 2024 – 4% [18]. Снижение ключевой ставки способствует структурной перестройке экономики, не создавая дополнительных проинфляционных рисков. В сложившихся условиях дополнительную актуальность приобретает изменение нормы резервных требований, как важнейший инструмент денежно-кредитной политики.

Оценивая данные механизмы, важно отметить, что в условиях взаимозависимости национального и регионального финансового сектора определяющим фактором интеграционного социально-экономического развития становится неспособность избежать кризисов (это порой практически невозможно), а появляется потенциал противостояния и управления ими.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Региональный подход генезиса финансовых систем имеет специфические особенности, которые учитывают пространственно-территориальные и социально-экономические ограничения и потенциал каждого субъекта. Современные кризисные процессы и явления как внешней, так и внутренней среды усиливают дифференциацию регионов РФ и мира по уровню кредитно-банковского и социально-экономического развития, что актуализирует направленность институциональной трансформации уже существующих региональных финансовых систем. При этом ресурсы, предоставляемые на условиях безвозвратности, платности или целевого характера, по-разному влияют на темпы развития и качество региональных финансовых систем и определяют дальнейшие резервы антикризисного управления этими территориями. Как следствие, исследование современного состояния развития региональных финансовых систем должно включать обоснование эффективных рыночных методов

хозяйствования, обеспечивающих оптимальный процесс интеграции финансовых отношений в современной экономике.

Список использованных источников

1. Зотова А.И. Финансовая система региона: структурно-функциональный аспект / А.И. Зотова, М.В. Кириченко // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: ЭКОНОМИКА и ПРАВО. – 2015. – №11-12. – С. 82-86.

2. Духовенко В.С. Финансовая система региона: принципы формирования и развития / В.С. Духовенко // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 12 (ч. 11). – С. 2388-2392.

3. Миленков А.В. Сущность, структура и функции финансовой системы региона / А.В. Миленков // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2015. – №4. – С. 233-236.

4. Болдырева Л.В. Проблемы модернизации финансовых систем в контексте социально-экономического развития российских регионов / Л.В. Болдырева // Проблемы достижения экономической эффективности и социальной сбалансированности: императивы, правовые и хозяйственные механизмы. – Краснодар, 2014. – С. 21-24.

5. Болдырева Л.В. Реализация принципов системного подхода в обосновании структуры и функций региональных финансов / Л.В. Болдырева // Финансы и кредит. – 2009. – № 28. – С. 79-83.

6. Игонина Л.Л. Финансовые детерминанты социоэкономического развития России / Л.Л. Игонина // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 10-3. – С. 74-78.

7. Куцури Г.Н. Текущее и стратегическое регулирование финансовой системы региона / Г.Н. Куцури // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова. – 2013. – № 4. – С. 424-428.

8. Казаков В.В. Современные проблемы развития и направления реформирования региональных финансовых систем / В.В. Казаков // Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 373. – С. 141-146.

9. Миленков А.В. Методология институционального анализа устойчивости региональной финансовой системы / А.В. Миленков // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2016. – Т. 7. – № 4. – С. 115-120.

10. Марецкая А.Ю. Особенности развития финансовых систем регионов Арктики в условиях кризиса / А.Ю. Марецкая // Фундаментальные исследования. – 2021. – № 12. – С. 173-179.

11. Сорокина Н.Ю. Уровни и иерархия целей современной региональной социально-экономической политики России / Н.Ю. Сорокина // Федерализм. – 2021. – Т. 26. – № 3 (103). – С. 50-62.
12. Федулова С.Ф. Проблемы оценки эффективности функционирования финансовой системы региона / С.Ф. Федулова // Вестник Удмуртского университета. – 2006. – №2. – С. 173-180.
13. Николаев А.А. Особенности функционирования финансовой системы субъекта Российской Федерации / А.А. Николаев // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 1. – С. 7-9.
14. Шевелева О.Б. Взаимосвязь категорий «финансовая система региона» и «региональная финансовая безопасность» / О.Б. Шевелева, Е.В. Слесаренко // Региональная экономика: теория и практика. – 2013. – № 20. – С. 35-45.
15. Гончарук О.В. Оценка устойчивости финансовой системы региона: теория и методология / О.В. Гончарук, Ю.Е. Путихин // Экономические науки. – 2021. – № 8. – С. 153-164.
16. Ахинов Г.А. Вопросы формирования в Европейском Союзе региональной финансовой системы / Г.А. Ахинов, К.А. Зимарин // Философия хозяйства. – 2016. – № 1(103). – С. 142-151.
17. Завьялова Д.А. Современные подходы к определению категории «региональная финансовая система» / Д.А. Завьялова // Финансы и кредит. – 2018. – Т. 24. – Вып. 43. – С. 2568-2577.
18. Заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России 16 сентября 2022 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cbr.ru/press/event/?id=14171>. – (Дата обращения: 20.09.2022).

УДК 336.11

DOI

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В НОВОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

ПРУДНИКОВ В.А.,
старший преподаватель кафедры цифровой
аналитики и контроля,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Представленное научное исследование затрагивает особенности проведения мероприятий государственного финансового мониторинга (сокр. – ГФМ) в условиях стремительного развития цифровых технологий, новых платежных систем и электронных торговых площадок. Кроме того,